

ARAB-MUSULMON FAYLASUFLARINING DIN VA FALSAFA UYG'UNLIGIGA OID QARASHLARI EVOLYUTSIYASI

Iroda Rixsivayevna Ikramova

PhD, dotsent v.b. TDSHU Sharq falsafasi va germenevtika kafedrası
+99893 5473931; dr.iroda85@gmail.com

Annotatsiya. Inson ruhiy mavjudligini nazarda tutuvchi e'tiqod va bilim, ma'naviyat va axloq bugungi zamonaviy jamiyatda inson qiyofasini kafolatlaydi. Ma'lumki, din sifatida islom o'zining tarqalishining boshidanoq shaxsning har tomonlama takomillashuvi va jamiyatning zamonaviy sharoitlarga moslashishi jarayoni mumkin bo'lgan muhitni shakllantirishga da'vat etgan. Xususan, islom falsafasida targ'ib etilgan "Komil inson", "Ideal jamiyat" tushunchalari shundan dalolat beradiki, nafaqat islom falsafasida, balki islom dini mohiyatida ham har tomonlama mukammallik yetakchilik qiladi. Insonlarni faqat din arkonlariga bo'ysunib, uzlatga chekinishlariga emas, ularni jamiyaning bir bo'lagi sifatida u bilan hamnafas yashab, o'zini va yashab turgan jamiyati ravnaqiga chorlangan. O'rta asrlar faylasuflarining fikrlari din va falsafa o'rtasidagi munozaralarga hali ham ta'sir qilishi mumkin.

Kalit so'zlar. Ibn Rushd, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Ibn Miskavayh, "Ikki haqiqat", din, falsafa, uyg'unlik, peripatetizm.

Аннотация. Вера и знание, духовность и нравственность, предполагающие духовное существование человека, гарантируют образ человека в современном обществе. Известно, что ислам как религия с самого начала своего распространения призывал к формированию среды, в которой возможно всестороннее совершенствование личности и адаптация общества к современным условиям. В частности, концепции «совершенного человека» и «идеального общества», пропагандируемые в исламской философии, свидетельствуют о том, что всеобъемлющее совершенство преобладает не только в исламской философии, но и в сути исламской религии. Люди призваны не только подчиняться диктату религии и уединяться, но и жить в гармонии с ней как часть общества, способствуя процветанию как своему, так и общества, в котором они живут. Идеи средневековых философов все еще могут оказывать влияние на споры между религией и философией.

Ключевые слова. Ибн Рушд, Абу Наср аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Мискавейх, «Две истины», религия, философия, гармония, перипатетизм.

Abstract. Belief and knowledge, spirituality and morality, which imply the spiritual existence of man, guarantee the image of man in today's modern society. It

is known that from the very beginning of its spread, Islam as a religion called for the formation of an environment in which the comprehensive improvement of the individual and the process of adapting society to modern conditions are possible. In particular, the concepts of "Perfect Person" and "Ideal Society" promoted in Islamic philosophy indicate that comprehensive perfection prevails not only in Islamic philosophy, but also in the essence of the Islamic religion. People are called not only to submit to the pillars of religion and retreat into solitude, but to live in harmony with it as part of society, to develop themselves and the society in which they live. The thoughts of medieval philosophers can still influence the debate between religion and philosophy.

Keywords. Ibn Rushd, Abu Nasr al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawayh, "Two truths", religion, philosophy, harmony, peripateticism.

Dinshunoslik va falsafa fanlari O'zbekistonda yashovchi xalqlarning milliy xususiyatlari va yashash tarzining o'ziga xosligini, mintaqada vujudga kelgan muayyan-tarixiy sharoitni hisobga olgan holda umumiy tushunchalar, insoniyat tarixining umumiy mantig'i, ijtimoiy-siyosiy guruhlar, u yoki bu siyosiy g'oyalar va davlatlarning amaliy faoliyatlaridan kelib chiqib tanqidiy ravishda idrok etishi lozim.

Ilmiy tafakkur tarixidan kuzatshimiz mumkinki, din va ilm-fan o'zaro farqli jihatlariga qaramasdan, ayrim jarayonlarda o'zaro ta'sir etib, ijobiy natijalarga erishish mumkin. Din ham, ilm-fan ham ekzistensial savollarga javob beradi. Ikkisi ham haqiqatga erishishda vosita bo'la oladi. Biroq, ularning yo'llari bir-biridan farq qiladi. Din e'tiqodga asoslansa, ilm-fan oqilonalik usulidan foydalanadi. Doimo o'zaro bir-biriga tayanadi. Bugungi kunda ham zamonaviy falsafadagi fanlararo metodologiyaga tayanib ularni muvofiqlashtirish mumkin. Biroq hanuzgacha bu ikki soha o'rtasida tafovutlar mavjud. Chunki faylasuflar, ilohiyotshunoslar va olimlarning fikrlari hozirgi kunda ham turlicha, yakdil emas. Shunga qaramay, falsafa va dinni muvofiqlashtirish bo'yicha yangi sa'y-harakatlarni amalga oshirish bir tomondan ilmiy turg'unlikni oldini olishga, boshqa tomondan hurofotga va turli xil aqidalarni cheklashga yo'l qo'ymaslik uchun foydali bo'lishi mumkin. Fikrimizcha, O'rta asrlar faylasuflarining fikrlari din va falsafa o'rtasidagi munozaralarga hali ham ta'sir qilishi mumkin.

"Musulmon, yahudiy va nasroniy mutafakkirlarining ongini band etib kelgan va zamonaviy dunyoda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino va Ibn Rushd ijodidagi asosiy masala: e'tiqod va aql o'rtasidagi munosabatdir. E'tiqod aqlning harakatini oldini oladimi yoki cheklaydimi?"⁵⁹, O'rta asr Sharq falsafasi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan tadqiqotchi Peter Leuprecht "Aql, adolat

⁵⁹ Peter Leuprecht. Reason, Justice and Dignity. Brill/Nijhoff, 2012. – P. 32.

va qadr-qimmat” nomli asarida Sharq va G‘arb falsafasining markaziy masalalaridan biri e’tiqod va aql aloqadorligi borasidagi o‘z xulosalarini bera olgan.

Yahudiylik, xristianlikda bo‘lgani kabi islomda ham e’tiqod va aqlni uyg‘unlashtirishga urinishlar ko‘p bo‘lgan. O‘rta asr faylasuflarining dunyoqarashi antik davr faylasuflaridan farq qiladi. O‘rta asr faylasuflarining barchasi kuchli diniy e’tiqodli, ya’ni dindor bo‘lganlar, xususan, Markaziy Osiyo mutafakkirlari islom diniga e’tiqod qilganlar. Xudo, olam va insonning dunyodagi o‘rni haqida o‘rta asrlarda muayyan diniy qarashlar tizimi mavjud bo‘lgan. “Bu davrda yashab ijod etgan allomalar, olimlar bu qarashlarni qabul qilganlar, o‘zlashtirganlar. Markaziy Osiyo mutafakkirlaridan Forobiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Ibn Sino, Beruniy va boshqalarning o‘z asarlarini Alloh nomi bilan boshlab va uning nomi bilan tugatishlari fikrimizning dalilidir. Xuddi shu holat bu davrda yashab ijod etgan mutafakkirlar falsafiy dunyoqarashining o‘ziga xos tarzda shakllanishiga sabab bo‘ldi”⁶⁰.

Arab-musulmon dunyosida falsafa asoschisi al-Kindiy ham falsafaning dindan umuman farq qilmasligini isbotlay boshladi. Shuning uchun Zahiriddin al-Bayhaqiy u haqida “ba’zi asarlarida shariat asoslari va aql-idrok tamoyillarini birlashtirgan”⁶¹ligini tasdiqlaydi.

U o‘zining “Birinchi falsafa haqida” risolasida yozganidek, falsafa narsalarning asl mohiyati haqidagi ilm bo‘lib, bunday fan ilohiylik (rububiya), Allohning yagonaligi, fazilat, barcha foydali narsalar va unga yo‘l haqidagi, zararli narsalardan uzoqlashish va undan qochish haqidagi bilimlarni o‘z ichiga oladi. Bu barcha ma’lumotlarga ega bo‘lish Uning haqiqiy payg‘ambarlari (rusullari) Allohdan kelganligini, ya’ni yolg‘iz Allohning ilohligini tan olish, O‘zi rozi bo‘lgan fazilatlarga ergashish hamda mohiyatan va ularning oqibatlariga ko‘ra bu fazilatlarga zid bo‘lgan illatlardan qochishdir⁶².

Al-Kindiy, shuningdek, “Arastuning kitoblari soni to‘g‘risida” risolasida falsafa va dinning (“ilohiy bilim”) birligini ta’kidlab, ularni bir-biridan farqlaydi. Falsafa ham insoniyatning boshqa bilimlari kabi odamlardan izlanish va mehnat qilishni, matematika va mantiq fanlarida zukkolikni, ma’lum bir vaqtni talab qiladi. Payg‘ambarlarga in’om etilgan ilohiy ilm bunga o‘xshash narsaga muhtoj emas, balki “faqat O‘zining irodasi bilan O‘zining hidoyati tufayli elchilarning qalblarini poklash va haqiqatni tushunish uchun olingan ilhom va risolatdir.

⁶⁰ Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. – М.: Наука, 1988. – С.119.

⁶¹ Bayhaqiy Zahiriddin Abulhasan Ali ibn Zayd. Tatimma "Sivon al-hikma". Qohira: Dar va maktabatu bibliyun, 2007. – S. 145.

⁶² Ал-Кинди. О первой философии // Избранные произведения мыслиелей стран Ближнего и Среднего Востока // сост. Григорян С.Н., Сагадеев А.В. – М.,1961. – С.132.

Forobiy ham bu yo'lda katta muvaffaqiyatlarga erishdi, u haqiqatning turli yo'llar va usullarda ifodalangan bo'lsa ham, yagona ekanligi aniqladi. U aqlni yoki e'tiqodni e'tiborsiz qoldirmadi, aksincha, ularni bir-birlarini o'ziga tortdilar, deb ta'rif berdi. Forobiy din va falsafani haqiqatga yetishishning ikki mustaqil usuli, deb hisobladi. Uning fikricha, "Falsafadagi masalalar isbotini payg'ambarlar ramzlar shaklida bayon qilganlar, zero, mohiyat jihatidan falsafa bilan din o'rtasida hech qanday tafovut yo'q"⁶³. Bunday qarash o'z davrida nihoyat darajada muvaffaqiyat qozonib, islomiy falsafaning asosi va usulini belgilab beruvchi fikrlash tarziga aylandi.

Nabaviylik, Forobiyning fikricha, g'ayritabiiy narsa emas, Payg'ambar alayhissalom, avvalo passiv aqlni qo'lga kiritish orqali, so'ngra bilimdon aqlni qo'lga kiritish orqali tasavvur kuchi eng kamolotga erishgan shaxsdir. U faol aql bilan aloqada bo'ladi, so'ngra undan qisman emanatsiya yo'li bilan o'tadi.

Payg'ambar alayhissalom vahiylarning to'g'riligiga dalil sifatida keltirgan mo'jizalarga kelsak, ularning Forobiyga ko'ra oqilona talqini borligini ham ko'ramiz va o'shanda – u aytganidek – payg'ambarlik ilohiylik bilan bog'liqligini bilamiz.

Demak, Forobiy fikricha, "Payg'ambar va faylasuf ularning har biri boshqasi bilan faol aql-idrok bilan yaqin bo'lib, ularning orasidagi farq shundaki, birinchisi aqliy kuch kamolotidan keyin o'z tasavvuridagi quvvati kamoloti bilan bu darajaga erishadi. lekin albatta, faylasuf esa unga qarab, fikr yuritib yetadi va bunda bizningcha, unchalik katta farq yo'q"⁶⁴.

Forobiy fikricha, payg'ambar va faylasuf ularning har biri o'zaro faol aql jihatdan aloqador bo'lib, ularning orasidagi farq shuki, birinchisi aql-idrok kamolotidan so'ng o'zining ilohiy qudrati kamoloti bilan bu darajaga erishadi. Faylasuf esa o'z qarashlari va tafakkuri orqali erishadi.

Demak, bu uning vahiy va aql o'rtasida murosaga kelishga urinishi edi, biz ko'rib turganimizdek, u o'z fikrida garchi turli yo'llar bilan ifodalanishi mumkin bo'lsa ham, haqiqat bir ekanligini, o'rnatgan. Forobiyning nazarida diniy haqiqatlar falsafiy misollardan iborat edi. Boshqacha ibora bilan aytganda, din va falsafa yagona birlikning ikki xil jihatlaridir. "Falsafa daliliy hukmlarning qoidalariga tayanadi, din esa o'sha hukmlar va qoidalarning xitobiy shaklidir"⁶⁵.

Forobiy falsafasining inkor etib bo'lmaydigan joyi shundaki, u nazariy falsafani haqiqiy va asosiy ilm, deb bilib, qolgan barcha fanlarni unga tobe bo'lgan

⁶³ Ризо Доварий Ардакониий. Форобий ислом фалсафасининг асосчиси// Сўз боши ва таржимон Қодиров М. – Техрон, хижрий 1377/1998. –Б.133. (форс тилида)

⁶⁴ Forobiy. Fozil odamlar shahri. T., 2016. – B. 72.

⁶⁵ Ризо Доварий Ардакониий. Форобий ислом фалсафасининг асосчиси// Сўз боши ва таржимон Қодиров М. – Техрон, хижрий 1377/1998. –Б.116. (форс тилида)

ikkinchi darajali sohalar maqomiga qo'ydi. Faylasuflar o'rtasidagi umumiy dunyoqarashlar bilan kifoyalanmay, din bilan falsafani ham ayrim bir qismga joyladi. Uning fikricha, "Falsafadagi masalalar isbotini payg'ambarlar ramzlar shaklida bayon qilganlar, zero, mohiyat jihatidan falsafa bilan din o'rtasida hech qanday tafovut yo'q⁶⁶. Bunday qarash o'z davrida nihoyat darajada muvaffaqiyat qozonib, islomiy falsafaning asosi va usulini belgilab beruvchi fikrlash tarziga aylandi.

Faylasuf-mantiqshunos Sijjistoniy ham din va falsafa borasida o'z fikrlarini bayon etganligini ko'rishimiz mumkin. As-Sijjistoniy din va falsafa o'rtasidagi munosabatlar haqida aniq va qat'iy fikrga ega bo'lib, bu uning ikkisini ham o'ta chuqur tafakkur qilishi va tushunishi natijasidir. Chunki zamondoshlari o'rtasidagi bu munosabatlarni aniqlashga harakat qilgan. Bu shariat va falsafani to'liq ajratish zarurligi haqidagi fikrdir. Bu ularning tabiati, maqsadi, vositalari va ta'sir maydonidagi farqiga bog'liqdir.

Biroq, yuqoridagilardan shariat, uning fikricha, to'liq emas, uni falsafa bilan to'ldirish zarur, deb tushunmaslik kerak. Avval ham va o'z maqsadiga ko'ra ham, dinning maqsadi qalbni ezgulik bilan to'ldirishdir. Donolik yoki falsafaning maqsadi esa aqlni haqiqatlar va bilimlar bilan shakllantirishdir. Yoki u aytganidek, "Falsafa – ruhning surati va din ruhning siyratidir, shuning uchun har biri bir-birini to'ldiradi. Ular o'rtasida hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Bunda faqat ularni chalkashtirib yubormaslik kerak, shundagina bu ikkisining egalari baxtiga erishiladi"⁶⁷.

Arastuning Mantiq ilmi bo'yicha davomchisi Miskavayhning fikricha, Payg'ambar va faylasuf idrok etgan haqiqatlar bir bo'lgani uchun faylasuf payg'ambar keltirgan narsaga boshqalardan ko'ra tezroq ishonib, uni qabul qiladi. Buning sababi shundaki, u aqli inkor etmaydigan narsani o'ylab topdi. Odamlar to'g'ri qarash bilan da'vat qilingan narsaning haqqoniyligini bilish donishmandlar nazarida bo'lsa ham, inson saodatiga erishadigan foydali amallarni bilish uchun payg'ambarlarga muhtojdirlar⁶⁸. Miskavayh fikricha, barcha qadimgi zamon hakimlari xudoning mavjudligi va uning yagonaligiga ishonib, bu masalada payg'ambarlar ta'limoti bilan muvofiq edilar⁶⁹.

Mazkur masala yuzasidan Ibn Sino ham o'ziga xos fikrlarini bildirgan. Ibn Sino Qonunning amaliy ko'rsatmalarini atroflicha asoslab, islom dinining diniy farmonlariga o'xshash diniy marosimlarga (namoz, ro'za, ziyorat va hokazo) ishora qiladi va ijtimoiy hayotga nisbatan oilaning to'g'ri me'yorlarini ta'riflaydi: "Kim nazariy hikmatni ko'rsatilgan amaliy fazilatlar bilan uyg'unlashtirsa, u ham baxtni

⁶⁶ Пўлатова Д., Қодиров М. ва бошқалар. Шарқ фалсафаси. – Т.: Жаҳон принт. – Б. 90.

⁶⁷ محمد يوسف موسى. ابن رشد الفيلسوف (Ибн Рушд – файласуф). القاهرة, 2014.

⁶⁸ Miskavayh. Tajoribul umam. – Beyrut, 2002. – S. 52.

⁶⁹ Мискавайх. Ал-фузул асғар. 2-боб. – Миср, 2004. – S. 48.

topadi”⁷⁰.

Shuningdek, Ibn Sinoning “Risolai tadbiri manzil” asarida fikrlarini tahlil etib, falsafa fanlari doktori, professor R.Nosirov quyidagi jummalarni keltiradi: “Demak, Ibn Sinoning fikricha, qonun o‘rnatuvchi payg‘ambarga bo‘lgan ehtiyoj tabiiy zaruriyat ekan. Bunday inson paydo bo‘lar ekan, u Alloh amrlariga monand keladigan qonun-qoidalarni odamlar hayotiga joriy etishi kutiladi. Joriy etilgan qonunlar asosida qudratli yaratuvchi, uning olamda sodir bo‘layotgan va sodir bo‘lishi mumkin barcha hodisalarning botiniy va zohiriy sir-asrorlaridan boxabar ekanligi, unga odamlarning barcha sa’y-harakatlarining so‘zsiz bo‘ysinishi zarur. Uning so‘zlari kishilarga samarali ta’sir etishi uchun konkret obraz-timsollar, masalan, tanning azoblanishi yoki rohatlanishi sifatida bayon etilishi muhimdir, chunki hamma odamlar mohiyatan donishmand emas. Ularda iymon-e’tiqodni shakllantirish va mustahkamlash maqsadida rasm-rusum. Urf-odatlariga muntazam ravishda amal qilish ko‘zda tutiladi”⁷¹.

Shuningdek, e’tiqod bilan bir qatorda aql ham zarurligi borasida sharq peripatetiklarining qarashlaridan munosib ta’sirlangan Fahriddiy Roziy ham o‘z qarashlarini bildirgan. Roziy o‘zining “Ilm fazilati haqida” asarida bu borada o‘z davri uchun xavfli bo‘lgan fikrlarni qat’iyat bilan ayta oladi. Bunda u barcha musulmonlarni oz bo‘lsada tafakkur qilishga, boshqa ilmlarni ham o‘rganishga, ularni hayotlarini yaxshilash maqsadida hayotiy tajribada qo‘llashga chaqiradi. Jannatga kirish uchun tunu-kun faqatgina toat-ibodat qilish emas, insoniyat taraqqiyoti yo‘lida foydali ilmlarni o‘rganish va o‘rgangan ilmini o‘zgalarga foydasi tegadigan maqsadda foydalanish kerakligini ta’kidlagan. Bu haqida shunday fikr bildiradi: “Rasululloh alayhissalom marhamat qiladilarki: bir soat tafakkur qilish 60 yil ibodatdan afzaldir”⁷².

Toat-ibodatdan maqsad nima degan savol tug‘iladi? Maqsad esa bitta – Xudoning marhamatini bajarish va savobga ega bo‘lish. Oxir-oqibat esa Jannatdan joy olish. Bu yaxshi albatta lekin Roziy Xudo ma’rifatini ya’ni ilmini o‘rganish nafsning nasibasidan muhim va afzalroq ekanligini ta’kidlaydi. Bu haqida quyidagicha fikr bildiradi: “Shuni bilgilki aqliy dalil bilan aytilgan so‘z yuz ko‘rinishidan ko‘ra ko‘proq narsani mustahkamlaydi. Shu jihatdanki, banda aqlining tafakkuri uni Xudo ma’rifatiga yetkazadi. Toat qilish bandani savobga yetkazadi, savob o‘z nafsining nasibasidir. Xudoi Taoloning ma’rifati nafsning nasibasidan

⁷⁰ Ибн-Сино. Аш-Шифо: аль-иляхиййат. Қохира, 1960. – С. 26.

⁷¹ Ўзбекистонда ижтимоий-ахлоқий ва гуманистик фикрлар тарихининг муҳим босқичлари. И.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институти. – Тошкент, 2007. Б.-70.

⁷² Fahr Addin Raziyy. Latoif ul-Giyosiyot. (arab tilida) O‘zbekiston FA Sharqshunoslik institutida saqlanadi (inv №10873)

afzalroqdir. Demak, fikr yuritish ibodatdan afzalroqdir”⁷³.

Musulmon Sharqi faylasuf va mutafakkirlarining din va falsafa o'rtasidagi munosabatni belgilashda turli xillikni ko'rdik. Ulardan ba'zilari, yuqorida ta'kidlaganimizdek, as-Sijjistoniy kabi ularni bir-biridan ajratish zarurligini, ba'zilari Al-Kindiy, Forobiy va Ibn Sino kabilar esa o'rtasida murosa topishni ma'qul ko'rdilar. Mazkur masala Marokash faylasuflari va uning mutafakkirlarini ham o'ylantirdi.

Navbatdagi faylasufimiz Ibn Rushdning zamondoshi Abu Bakr ibn Tufayldir. U o'zining “Hayy ibn Yaqzon” haqidagi falsafiy qissasidan maqsad e'tiqod va aql birligini, ya'ni ularni ikki haqiqat ekanligini ko'rsatish edi.

Din va falsafaning uyg'unligi haqidagi qarashlarni Al-Kindiy, Forobiy, Sijjistoniy, Ibn Sino, Ar-Roziydan bir necha asrdan keyin boshqa mintaqada, Ibn Tufayl, Muso Maymonid bilan bir davrda va bir mintaqada - Andalusiyada Ibn Rushd yanada rivojlantirdi va alohida konsepsiya sifatida shakllantirdi.

E'tiqod va aql bog'liqligi borasidagi faylasuflarning fikrlarini eng yakuniga yetkazgan, bunga Qur'on oyatlari, falsafiy mushohada bilan dalillar keltirib, ularni o'zaro uyg'unlashtirishga intilishda Ibn Rushd qarashlari cho'qqiga chiqa oldi. Bu borada Ibn Rushdning “Kitab Fasl al-maqāl fiy ma bayna al-hikma va ash-shari'a min al-ittisal” (keyinchalik, “Fasl al-maqāl”) asari bizga katta yordam beradi. Avvalo, asar nomiga nazar tashlasak, “ittisal” (“uyg'unlik”, “bog'liqlik”) degan tushuncha barcha tushunchalarni birlashtirib turuvchi vazifasida kelmoqda. Ibn Rushd fikricha, “ittisal”ni amalga oshirish uchun faqat o'rganish va harakat qilishning o'zi kifoya emas, uni bu dunyoda bu ikkisining birga yashashi bilan amalga oshirish mumkin.

Ibn Rushd “Fasl al-maqāl” asarida falsafa va diniy mulohazalar o'rtasida bir-biriga qarshi bo'lmagan ko'plab misollar mavjudligini, ta'kidlab o'tgan. Aslini olganda, Ibn Rushdning mazkur risolasidagi maqsadlardan biri – falsafa va diniy mulohazalar haqiqatni ifodalashda bir-biriga mos va uyg'un fikrlash usullari sifatida talqin qilishdir. Falsafa (hikma) va oyatlar (diniy bitiklar)ni ozaro mos bo'lgan va bir-biriga zid bo'lmagan munozarali shakllar sifatida tavsiflash bu dastlabki tavsif sanaladi. Biroq, bu Ibn Rushdning bu munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlikning o'ziga xosligini ifodalamaydi. “Ibn Rushd fikridagi bu kabi diniy bitiklar va falsafa bir-biriga parallelligini va bir-biriga zid bo'lmagan o'zaro teng mantiqiy nuqtai-nazar sifatida bir xil hodisalarning natijasidir”⁷⁴, deb keltirib o'tadi bu borada tadqiqotlar

⁷³ Fahr Addin Razi. Latoif ul-Giyosiyot. (arab tilida) O'zbekiston FA Sharqshunoslik institutida saqlanadi (inv №10873)

⁷⁴ Nauman Faizi. Averroes on the Relationship between Philosophy and Scripture: A Conditional Hierarchy// The Journal of Scriptural Reasoning. Volume: 15. Issue: 1. 2016/3. – P. 34.

olib borgan Nauman Fayzi. Aynan shu xulosalariga asoslangan faylasuf o'zining "Ikki haqiqat" konsepsiyasini keltirdi.

Bu nazariya din va falsafaning bir xilligini emas, aksincha, din va falsafaning butunlay boshqa mavzu va usullari borligini ta'kidlaydi. Demak, dinning predmeti Xudo, usuli esa e'tiqod, falsafaning predmeti esa tabiat, uning usuli esa tajribadir. Dinning o'ziga xos haqiqatlari, falsafaning o'ziga xos haqiqatlari mavjudligi din va falsafani mutlaqo boshqa sohalarida shug'ullanishini, o'zaro hech qanday umumiylik yo'qligini bildirishi ajablanarli emas. Bundan tashqari, bu haqiqatlar nafaqat mumkin, balki turli xil va hatto qarama-qarshi bo'lishi kerak. "Ularning bir-biriga mos kelmasligida noto'g'ri va g'ayrioddiy narsa yo'q: bu juda tabiiy, normal va tushunarli. E'tiqod va aql uyg'unligi tarafdorlari ta'kidlaganlaridek, ular umuman qo'shilmasliklari kerak shu bilan birga bu haqiqatlar ziddiyatli bo'lishi mumkin emas, chunki ular qarama-qarshi va aslida mos kelmaydigan narsalar haqida gapiradilar"⁷⁵.

Shuni aytishimiz mumkinki, Andalusiya faylasufi o'zidan oldingi va o'zidan keyingi ko'plab O'rta va Yangi davrlar faylasuflari kabi dinni asossiz deb hisoblamagan. Hikmat va shariatning har biri bir-biriga muhtojligini va ularning har birining o'z xalqi va ishonuvchilari borligini ta'kidlagan. Ibn Rushdni doimo ular orasida yarashtiruvchi mavqeida turganligini ko'rshimiz mumkin. "... Zero, do'stning haqorati dushmandan chiqqan haqoratdan ham yomonroqdir. Aytmoqchimanki, falsafa dinning do'sti (hamrohi) va sut singlisidir. Shuning uchun ham ularga adovat, kelishmovchilik, nafrat aloqador deb da'vo qilganlarning g'azabi eng achchiqdir. Aslida ular mohiyatida hamroh va tabiatan do'stdirlar"⁷⁶. Ibn Rushd din va falsafani o'zaro uyg'un ekanligini namoyish etishga harakat qilgan. Falsafa ham, din ham eng avvalo butun borliq va olamning oliy sababchisi bo'lmish Xudo haqida tafakkur qiladi. Lekin ular tafakkur qilish uslubi jihatidan farq qiladi.

"Fasl al-maqāl" asarida Alloh tomonidan Muhammad (s.a.v.) payg'ambar sifatida butun bashariyatga yuborilganliklarini, ular ko'rsatgan yo'ldan yurish lozimligini uqtiradi. Aynan shu shariat bandalarni Alloh buyurgan ishlarini bajarishlari, u ko'rsatgan yo'ldan yurishlarini ta'minlaganligini ta'kidlab o'tadi, hamda Qur'on oyatidagi "hikmat" so'ziga alohida urg'u berib, aynan shariat vositasida Alloh buyurgan yo'ldan borishda hikmatga ham murojaat qilishga chorlanganligini namoyish etadi. Keyin falsafa usullarini shariat tomonidan qachalik tasdiqlanganligini dalillab beradi: "Agar bu shariat haqiqatdan ham tafakkurga chorlovchi, haqiqatni bilishga yetaklovchi bo'lsa, biz musulmonlar aniq bilamizki,

⁷⁵ Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе / Пер. с англ. С.А. Хомутова. – М.: Наука, 1978. – С. 109.

⁷⁶ ابن رشد. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال (Hikmat va shariat o'rtasidagi uyg'unlik haqida risola) القاهرة، 2007. ص. 23.

dalillarga asoslangan mulohazalar shariatda mavjud bo'lgan narsalarga zid bo'lmaydi. Darhaqiqat, haqiqat haqiqatga zid kelmaydi, aksincha, unga muvofiqdir va uning foydasiga dalil bo'lib xizmat qiladi"⁷⁷.

Ibn Rushd e'tiqod va aqlni uyg'unlashtirish maqsadida payg'ambar va faylasuf tushunchlarini ham uyg'unlashtirishga harakat qiladi. Ijtimoiy-siyosiy hayotda tashkilotchilikda payg'ambarlarni o'rni yuksakligini aytib o'tadi: "Payg'ambarlar qonun o'rnatuvchilar bo'lib, ular jamiyatga qonunlar taqdim etadilar"⁷⁸. Ibn Rushd quyidagi iborani keltiradi: "nabaviy qonun o'rnatuvchilik donishmandligi"⁷⁹. Ochiq ravshanki, bu yerda u "payg'ambarlik vazifasi" bilan "falsafiy donishmandlik"ni o'zaro bir-biriga bog'lash maqsadida bo'lgan. Ibn Rushd faylasuf – donishmand ta'limotini quyidagi ajoyib, bir qarashda g'aroyib hikmatda ifoda etadi: "Har bir payg'ambar – donishmanddir, lekin hech bir donishmand payg'ambar emas"⁸⁰. Aynan shu hikmat faylasufni falsafa va dinni aloqadorligi haqidagi ta'limotini asl mag'zi hisoblanadi. U "Ikki haqiqat" deb nomlagan ta'limotida o'z davrida ikki qarama-qarshi sohaning har birining o'ziga xos, individual usullari, vositalari, xulosalari mavjudligini tan olib, farqini ko'rsatib o'tib, biri ikkinchisi e'tirof etgan haqiqatni inkor etmasligi, balki taqozo etishi nazarda tutilganligi ma'lum bo'ladi.

Yuqoridagi faylasuflarning fikrlaridan ko'rinib turibdiki, ularning barchasi o'z vaziyatidan kelib chiqib, din va falsafani o'zaro uyg'unlashtirishga, bir-biri bilan kelishtirishga uringanlar. Ya'ni, din va falsafani Haqiqatga erishtiruvchi ikki yo'l sifatida ko'rganlar. Din va falsafa o'rtasidagi munosabatga o'zlarining nuqtai-nazarlarini berganlar. Bugungi turli xil g'oyaviy, mafkuraviy tahdidlar davrida dinni to'g'ri tushuna bilish, uni ko'r-ko'rona emas, aql vositasida anglab yetib, e'tiqod qilish asosiy masala hisoblanadi.

REFERENCES

1. Bayhaqiy Zahiriddin Abulhasan Ali ibn Zayd. Tatimma "Sivon al-hikma". Qohira: Dar va maktabatu bibliyun, 2007.
2. Ikramova I.R. The influence of Eastern peripateticism on the formation of Ibn Rushd's doctrine of "Two truths"// Central Asian journal of literature, philosophy and culture. Volume: 04 Issue: 01/Jan 2023, ISSN: 2660-6828. Spain.
3. Fahr Addin Raziy. Latoif ul-Giyosiyot. (arab tilida) O'zbekiston FA Sharqshunoslik institutida saqlanadi (inv №10873)

⁷⁷ ابن رشد. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال (Hikmat va shariat o'rtasidagi uyg'unlik haqida risola). القاهرة، 2007. ص. 4.

⁷⁸ Игнатенко А.А. В поисках счастья. – М., 1989. – С. 224.

⁷⁹ ابن رشد. تهافت التهافت (Raddiyani rad etish). القاهرة، 1998. ص. 425.

⁸⁰ Ибн Рушд. Опровержение опровержения// Пер. Еремеев С.И. – Киев: УЦИММ – Пресс; – СПб.: Алетея, 1999. – С. 425.

4. Forobiy. Fozil odamlar shahri. T., 2016.
5. Journal of Scriptural Reasoning. Volume: 15. Issue: 1. 2016/3.
6. Miskavayh. Tajoribul umam. – Beyrut, 2002.
7. *Nauman Faizi*. Averroes on the Relationship between Philosophy and Scripture: A Conditional Hierarchy// The Journal of Scriptural Reasoning. Volume: 15. Issue: 1. 2016/3.
8. Peter Leuprecht. Reason, Justice and Dignity. Brill/Nijhoff, 2012.
9. Ал-Кинди. О первой философии // Избранные произведения мыслиелей стран Ближнего и Среднего Востока // сост. Григорян С.Н., Сагадеев А.В. – М.,1961.
10. Аль-Кинди. Трактат о количестве книг Арастуя и о том, что необходимо для усвоения философии //Средневековая арабо-мусульманская философия//перевод А.В. Сагадеева. Т.1.
11. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. – М.: Наука, 1988.
12. Ибн Рушд. Опровержение опровержения// Пер. Еремеев С.И. – Киев: УЦИММ – Пресс; – СПб.: Алетейя, 1999.
13. Ибн-Сино. Аш-Шифо: аль-иляхийят. Қоҳира, 1960.
14. Игнатенко А.А. В поисках счастья. – М., 1989.
15. Мискавайх. Ал-фузул асфар. 2-боб. – Миср, 2004.
16. Ризо Доварий Ардаконий. Форобий ислом фалсафасининг асосчиси// Сўз боши ва таржимон Қодиров М. –Техрон, хижрий 1377/1998.
17. Пўлатова Д., Қодиров М. ва бошқалар. Шарқ фалсафаси. – Т.: Жаҳон принт, 2023.
18. Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе / Пер. с англ. С.А. Хомутова. – М.: Наука, 1978.
19. Ўзбекистонда ижтимоий-ахлоқий ва гуманистик фикрлар тарихининг муҳим босқичлари. И.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институти. – Тошкент, 2007.
20. ابن رشد. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال (Hikmat va shariat o'rtasidagi) القاهرة, 2007. – ص 4. (uyg'unlik haqida risola)
21. ابن رشد. تهافت التهافت (Raddiyani rad etish). - القاهرة, 1998. - ص 425.
22. محمد يوسف موسى. ابن رشد الفيلسوف. (Ибн Рушд – файласуф). القاهرة, 2014.